

ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК»
НА РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Рамазанова Назира Тулкуновна

Аннотация: В данной работе приведены данные и обзор исследований, посвященных вопросу воплощения концепта «человек» в узбекском и русском языках. Проанализировано, что крупномасштабные исследования данного концепта в русском языке были изучены в 2000-х годах XXI столетия, а в узбекском языке данный концепт еще не был изучен в рамках крупномасштабных исследований, а исследовались только на магистерских работах.

Ключевые слова: концепт, человек, лингвокультурология, русский язык, узбекский язык, репрезентация.

Современный период развития языкознания совпадает с развитием лингвокультурологии, в рамках которой изучаются вопросы взаимодействия языка, культуры и человека. Она возникла на «стыке лингвистики и культурологии и исследует культуру этноса, отраженную и закреплённую в языке» [6, с. 28]. Основным понятием лингвокультурологической науки, несомненно, является понятие «концепт», представляющий собой продукт когнитивного сознания.

Как утверждает В. И. Карасик, ядром концепта должна выступать ценность, поскольку концепт служит средством при исследовании культуры того или иного народа [4, с. 14]. С этой точки зрения изучение концепта «человек», представляющего собой одну из основных ценностей культуры народа представляет собой особую актуальность.

Важно отметить, что человек представляет собой единицу общества и нации при любой общественно-экономической формации и политическом устройстве общества. Значение человека только этим не ограничивается. Духовные ценности также создаются в процессе трудовой деятельности человека. Он также выступает как один из факторов общественного развития общества. В конечном итоге, благодаря деятельности «человека» формируются социальные слои общества и основа их взаимодействия.

Человек — это общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Целенаправленная общественно полезная деятельность человека, в первую очередь это изменение природных объектов и приспособление их к потребностям. Человек является основным условием существования человеческого общества, поскольку он создает материальное и духовное благо, необходимое для существования общества.

Исследованию концепта «человек» в русском языке посвящено множество крупномасштабных исследований. Рассмотрим некоторые из них.

Аналізу рассматриваемого концепта в русском языке на материале пословиц и поговорок посвящена диссертации многих лингвистов [1]. В данных работах концепт описывается как ментально-когнитивное образование, на материале лексикографических источников исследуется вопрос о репрезентации концепта «человек» в русском языке, изучается также проблема его манифестации в русских пословицах и поговорках.

Рассмотрению концепта «человек» в паремиологии неродственных языков посвящена диссертация Р. Х. Каримовой [5]. В ней указанный концепт исследуется на примере немецкого, английского, русского, башкирского и татарского языков. Пословицы описываются в качестве объекта исследования в современной лингвистике, изучаются

когнитивные аспекты исследования фразеологии, а также вопрос о репрезентации концепта «человек» в паремиологии неродственных языков.

В следующих работах [8] концепт «человек» изучается на примере немецких и русских паремий. В качестве материала выступают современные публицистические тексты сельской тематики. Основное внимание автор уделяет анализу семантических полей ядерных лексем, отражающих концепт «человек» в немецком и русском языках языкознании, а также паремий немецкого и русского языков в современных публицистических текстах сельской тематики, содержащих рассматриваемый концепт.

Теоретические проблемы вербализации концепта «человек» в русском языке рассматриваются в работе Г. В. Токарева [10]. В ней автор изучает лингвокультурологические аспекты концептуализации и категоризации человеческой деятельности, проблему вербализации стереотипных представлений, процессов осмысления деятельности человека семантикой ключевых слов, а также связи концепта «человек» в русской идиосфере.

О. Е. Чернова в своей работе [11] описывает концепт «человек» как объект идеологизации. В исследовании автор на материале словарей рассматривает вопрос о семантическом ядре концепта «человек» в русском языке, изучает отражение его содержательной специфики в текстах газеты «Магнитогорский рабочий». Практический раздел работы состоит из двух частей. В первом рассматриваются витки идеологизации концепта «человек», во втором — идеологическая редукция и деидеологизация концепта в газете «Магнитогорский рабочий».

Исследование Т. В. Гонновой [2] посвящено изучению социокультурных характеристик концепта «человек» в русском языковом сознании. В ней автор детально останавливается на социолингвокультурной трактовке понятия «концепт». В работе изучаются системные, современные ассоциативные характеристики данного социолингвокультурного концепта.

Работа Т. А. Островской [7] посвящена сопоставительному изучению концепта «человек» в русской и американской лингвокультурах. В работе культурный концепт описывается как базовое понятие когнитивной лингвистики, культурный концепт «человек» рассматривается как отражение концептосферы народа, изучается вербализация лингвокультурологических характеристик отношения к человеку в русском языке и американском варианте английского языка.

К. А. Жуков в своем диссертационном исследовании [3] изучает вопрос о языковом воплощении концепта «человек» в пословичной картине мира. В качестве материала выбраны паремические единицы русского и английского языков. В работе основное внимание уделено проблеме концептуализации мира и проявлению менталитета языковой личности в паремиях русского и английского языков, воплотивших концепт.

В рассматриваемом нами аспекте не менее интересна диссертационная работа С. В. Суслович [9]. В ней автор приводит теоретические аспекты исследования концепта человек в диахроническом аспекте, останавливается на синхронном аспекте изменения содержательной стороны данного концепта.

Таким образом, вопрос о репрезентации концепта «человек» на материале русского языка, а также в компаративном аспекте, при котором русский язык выступает в качестве одного из сопоставляемых языков, активно исследовался в 2004–2011 годах.

Следует отметить, что большинство диссертационных работ было выполнено в 2004 году. Указанный период, несомненно, можно назвать периодом расцвета лингвокультурологических исследований, посвященных изучению рассматриваемого нами концепта. Следует отметить, что к настоящему времени концепт «человек» в узбекском языкознании не стал еще предметом исследования. Существуют лишь магистерские диссертации, выпускные квалификационные (дипломные работы, посвященные раскрытию сущности воплощения данного концепта в узбекском языке. В частности, в 2022 году написана магистерская диссертация «Паремические единицы с концептом «человек» в русском и узбекском языках». Отсюда следует, что изучение репрезентации концепта «человек» в русском и узбекском языках может стать отдельной темой для диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по филологическим наукам, чему будут посвящаться наши последующие изыскания.

Литература:

1. Басова Л. В. Концепт ТРУД в русском языке (на материале пословиц и поговорок). Дисс. ... канд. филол. наук. — Тюмень, 2004. — 242 с.
2. Гоннова Т. В. Социокультурные характеристики концепта «человек» в русском языковом сознании. Дисс. ... канд. филол. наук. — Волгоград, 2004. — 210 с.
3. Жуков К. А. Языковое воплощение концепта «человек» в пословичной картине мира: На материале русской и английской паремиологии. Дисс. ... канд. филол. наук. — Великий Новгород, 2004. — 156 с.
4. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. — Волгоград-Архангельск: Перемена, 1996. — С. 3–16.
5. Каримова Р. Х. Концепт «человек» в паремиологии неродственных языков (на примере немецкого, английского, русского, башкирского и татарского языков). Дисс. ... канд. филол. наук. — Уфа, 2004. — 199 с.
6. Маслова В. А. Лингвокультурология: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Академия, 2010. — 208 с.
7. Островская Т. А. Концепт «человек» в русской и американской лингвокультурах. Дисс. ... канд. филол. наук. — Краснодар, 2005. — 163 с.
8. Серова Л. А. Концепт «человек» в немецких и русских поговорках: на материале современных публицистических текстов сельской тематики. Дисс. ... канд. филол. наук. — М., 2004. — 196 с.
9. Сулович С. В. Когнитивно-дискурсивные характеристики концепта ЧЕЛОВЕК как дискурсивно-коммуникативной единицы. Дисс. ... канд. филол. наук. — Архангельск, 2011. — 291 с. 10.
10. Токарев Г. В. Теоретические проблемы вербализации концепта «человек» в русском языке. Дисс. ... докт. филол. наук. — Волгоград, 2004. — 472 с.
11. Чернова О. Е. Концепт «человек» как объект идеологизации. Дисс. ... канд. филол. наук. — Екатеринбург, 2004. — 163 с.